

论现代汉语词义模糊性研究综述

Обзор исследований феномена размытости значений слов в
современном китайском языке

TYU TXI KIM ZUNG

В.б. доцент кафедры китайской филологии
Узбекского государственного университета<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545667>

摘要 现代汉语词义的模糊性是词义的主要性质之一，它是指词义的界限存在不确定性，来源于词义所指的事物边界不清晰，是客观事物连续性的反应。本文以词义模糊性的定义、性质、产生原因、语用价值以及不同词性词语的模糊性作为切入点，对相关文献进行了总结和概括、梳理，以开展进一步研究。

关键词：现代汉语 词义 模糊性 Аннотация. Неопределённость значения слов в современном китайском языке является одним из важнейших свойств лексической семантики. Она проявляется в размытости границ значений и отражает непрерывность объективной реальности. В статье рассматриваются определение, особенности, причины возникновения, прагматическая ценность и проявления в разных частях речи.

Ключевые слова современный китайский язык, значение слова, семантика, неопределённость, размытость, лексика, прагматика.

Abstract Semantic vagueness in Modern Chinese is one of the key properties of lexical meaning. It appears through uncertain semantic boundaries and reflects the continuity of objective reality. This paper reviews its definition, features, causes, pragmatic value, and manifestations across different parts of speech.

Keywords Modern Chinese, word meaning, semantics, vagueness, ambiguity, lexicon, pragmatics.

前言

在现代汉语词汇学中，词义的模糊性是词义的一个重要性质。具体表现为词义边界不清晰和宾语的灵活性。同时具有丰富的语用价值。本文对相关文献进行了梳理和总结。

二、正文

(一) 词义模糊性的定义

现代汉语词义的模糊性指的是词义的界限有不明确性，它来源于词所指的事物边界不清晰。词义的模糊性并不是现代汉语词义的普遍现象，在现代汉语词义系统中并不带有普遍性，而是一些词才具备的特征。

(二) 词义模糊性的产生原因

(1) 客观原因。现代汉语词义的模糊性是客观事物连续性的反应。客观事物具有连续性，但语言符号具有离散性。在语言的实际运用中，客观事物的连续性与语言符号的离散性之间必然会产生冲突与矛盾。由此就会产生现代汉语词义的模糊性。

(2) 认知原因。客观世界是普遍的、复杂的，而人们认知的结果却是有限的。代表着人们对客观世界的概括和区别。对于每个人而言，可能会由于视野有限或思维方式的局限性从而会对一些东西不清楚，于是在表达自己的认识结果时，就会使用模糊词语来表达。例如，《孔乙己》中最后谈到：“大约孔乙己的确死了”中的“大约”是模糊的，认知是不确切的。

(3) 交际原因。中国人的传统思维方式具有含蓄性和内敛性，而模糊思维需要模糊性概念的支持。模糊思维在我们的日常生活中随处可见。在各种交流中，人们通常需要模糊的表达来实现一种“言有尽而意无穷”或者“只可意会不可言传”的表达效果。在大多数情况下，模糊语言交际足以表达意义，模糊词语比精确词语更自由、更灵活，更符合中国人交际和表达自我的方式。

(三) 词义模糊性的性质

模糊词义作为一种特殊的词义类别，具备一些普通词义所没有的个性特征。

1. 模糊性

模糊词义与一般词义的最大区别首先体现在模糊性上。由于模糊性，这些词义被聚集在一起，统称为模糊词义。然而，在强调模糊词义的模糊性的同时，与边缘模糊性相比，模糊词义是模糊的。即使一个模糊词的意义非常模糊，它仍然有一个清晰的中心，否则这个词的意义将变得空洞和无意义，这个词的存在将失去它的意义。

2. 相对性。相对性指的是模糊词义所指的内容往往都是相对于某一标准或者某一范围而言，也就是说有一个论域改变了，那模糊词义所指的内容也会随之发生很大的变化。这一特点在形容词性模糊词的词义中表现得最为明显。如就“高”的模糊词义而言，用于描述普通人的身高时，是以普通大众的中等身材为相对标准。这是由于参照标准发生了变化，所以模糊词义所指的内容也不同了，这就是模糊词义相对性的体现。

3. 灵活性。灵活性是指模糊词义所指的概念范围，在不同的使用条件下可上下移动上限或下限。这一点也可以看作是模糊词义模糊性的具体表现。例如，“作家”指的是“从事文学创作的有成就的人”。由于“成就”的程度不明确，属于模糊词义。例如，在文明城市，至少要出版几篇文章和几本书才能被视为“作家”。在文化落后的小山村里，如果一个人偶然在报纸上发表一篇文章，哪怕是一、二百字，大家都会觉得这是一种“成就”，大家一定要称他为“作家”。此时，“作家”词义的模糊范围下限大幅下移，同时导致模糊范围的扩大。这些都体现了模糊词义的灵活性。

(五) 词义模糊性的语用价值

模糊语义产生跟语言交流有关。词义模糊在语用中的作用主要体现在：

(1) 模糊语义在一定的语境中增强语言的灵活性以及准确性而更符合客观事实，更容易获得交际上的成功。

(2) 模糊语言表达委婉含蓄，符合中国人传统的思维方式。

(3) 增强语言的表现力，使得语言表现形式更加丰富自然。

结论

总而言之，现代汉语词义的模糊性是不可或缺的。它们是一种语言灵活性、自然性、丰富性、交际性的表现。尤其是在日常交际中，模糊性词语的表达更符合中国人传统的思维方式——含蓄性和内敛性，更容易实现一种“言有尽而意无穷”的表达效果，由此可见，模糊性词语的作用更是无可替代。因此，对于模糊性词义的研究和深入探讨模糊性词语在整个词汇系统中的地位和作用，丰富模糊性语言研究的内容是至关重要的。

参考文献

1. 阿地力.也论现代汉语词义的模糊性[J].辽宁广播电视大学学报,2014,(01):92-95.
2. 陈霞.模糊词义的语言学阐释[J].才智,2011,(07):173.
3. 肖艳.略论词义模糊性[J].安徽文学,2011,(03):250-251.
4. 林慧.国内外有关词义模糊研究述评[J].喀什师范学院学报,2007,(02):48-51.
5. 高剑华;胡丹.认识论和认知视角的现代汉语词义研究[J].吉林省教育学院学报,2011,27(07):113-115.
6. 滕琳晶.现代汉语模糊词义的动态变化研究[C].山东师范大学,2013.
7. 符准青.多义词义项之间的关系——兼论与同音词的区别[J].辞书研究,1983,(06):98-105.
8. 肖婷华.汉语多义词的认知阐释及教学策略探讨[C].福建师范大学,2009.
9. 张莉.论现代汉语多义词词义的内在联系[J].河北大学学报(哲学社会科学版),1997,(03):.
10. 张文丽.模糊语义学与翻译研究[J].作家天地,2019,(17):44-45.
11. 范琳沂.对外汉语教学中汉语词义的模糊性探析[J].文学教育(上),2017,(05):178-179.